

**MALAKALI VOLEYBOLCHI QIZLARING BIOLAGIK XUSUSIYATLARINI
INOBATGA OLGAN HOLDA, MASHQLANISH JARAYONIDA MAXSUS
MASHQLARNI ISHLAB CHIQISH****Mamtova Muqaddas Karimberdi qizi**

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail: mamtovam91@gmail.com

Annotatsiya: Bizga ma'lumki ayol tanasining fiziologik xususiyatlari yuqori malakali o'quv jarayonini qurishda o'ziga xos xususiyatlarga ehtiyoj sezadi. Xayz davrida malakali voleybolchi qizlar uchun mashg'ulotlarni rejalashtirishda ehtiyotkorlik bilan yondashish muhim ahamiyat kasb etadi.

Аннотация: Как известно, физиологические особенности женского организма требуют особого подхода при построении высококвалифицированного учебного процесса. В период менструации важно с особой осторожностью подходить к планированию тренировок для квалифицированных волейболисток.

Annotation: It is well known that the physiological characteristics of the female body require a specific approach when organizing a highly qualified training process. During the menstrual period, it is especially important to plan training sessions for skilled female volleyball players with great care.

Kalit so'zlar: Hayz davri, o'rtacha yuklama, maksimal imkoniyat, funksional holat, ruhiy holat, energiyani oshirirish, maxsus mashqlar majmuasi, yengillashtirilgan usullar.

Ключевые слова: менструальный период, средняя нагрузка, максимальная возможность, функциональное состояние, психическое состояние, повышение энергии, комплекс специальных упражнений, щадящие методы.

Keywords: menstrual period, moderate load, maximum capacity, functional state, mental state, energy enhancement, special exercise complex, gentle methods.

Kirish. Hech shubha yo'qki ayol tanasining fiziologik xususiyatlari yuqori malakali o'quv jarayonini qurishda o'ziga xos xususiyatlarga ehtiyoj sezadi. Xayz davrida malakali voleybolchi qizlar uchun mashg'ulotlarni rejalashtirishda ehtiyotkorlik bilan yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Hayz davri, organizmda bir qator o'zgarishlar sodir bo'lgani uchun, mashg'ulotlar intensivligini va turini hisobga olish zarur. Quyidagi biz tomonimizdan ishlab chiqilgan tavsiyalar sportchi qizlarimizning xayz davrida engil va sog'lom kechishi uchun foydali bo'lishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi. Malakali voleybolchi qizlarni yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida ularning funksional imkoniyatlarini inobatga olib, musobaqalarda maksimal imkoniyatlarini ko'rsatish imkoniyatlarini oshirish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar taxlili; pedagogik kuzatuv, pedagogik testlash, pedagogik tajriba.

1-jadval

Voleybolchi qizlarning menstrual siklga moslab ishlab

chiqilgan sport rejasi (28 kunlik kalendar)

Kun	Sikl bosqichi	Jismoniy holat	Mashg'ulot turi	Parvarish
1-3	Hayz davri (1-bosqich)	Holsizlik, og'riq, energiya past	Egiluvchanlik, engil yugurish, past intensivlik, texnik mashqlar	Ko'p suyuqlik, issiq dush, kerak bo'lsa dam olish
4-6	Hayz davri (davomi)	Energiya biroz tiklanadi	Yengil texnika, pass/qabul ishlari, qadamlar bilan sakrash mashqlari	Temirga boy ovqatlar, mashg'ulotni engillashtirish
7-10	Hayz davri yakuni	Energiyaning asta ko'tarilishi	Yengil to'p kiritish va to'siq qo'yish mashqlari, pozitsion o'yin, kuchsiz plyometriklar	O'zini qanday his qilayotganligiga qarab yuklama berish
11-14	Folikulyar faza	Energiya yuqori, kayfiyat yaxshi	Kuchli kuch mashqlari, sakrash, tezlik, reaksiya tezligi	Sprintlar, "chaqqonlik" mashqlari qo'shish
15-18	Ovulyatsiya	Energiya eng yuqorida, lekin xavfli	Portlovchi harakatlar: to'p kiritish, hujum, va; kuch mashqlari	Tizzalarga e'tibor, bandaj yoki elastiklar bilan ehtiyot bo'lish
19-22	Luteal faza (1-qism)	Biroz charchoq, PMS boshlanishi	Texnik drilllar, qabul, joylashuv, o'yinni tahlil qilish	Tuz iste'molini kamaytiring, shish kuzatilishi mumkin
23-26	Luteal faza (2-qism)	Energiyaning pasayishi, PMS kuchli	Qayta tiklovchi mashqlar, stretching, engil o'yin mashqlari	Kaliyga boy ovqatlar: banan, grechka, avakado
27-28	Menstrual oldi davri	Og'riqlar boshlanishi mumkin	Mashg'ulotni engillashtiring, mashqlarni qisqartiring	Tana signaliga quloq tuting, kerak bo'lsa orom oling

Izoh: Malakali voleybolchi qizlarning 28 kunlik hayz sikli uchun ishlab chiqilgan raja.

Yuqorida keltirilgan jadvalda voleybolchi qizlarning menstrual sikli uchun ishlab chiqilgan sport rejasi keltirilgan. Bunda 28 kunlik sikl va uning bosqichlari keltirilgan. 16-17 yoshli voleybolchi qizlarning olti kunlik mashg'ulotlari jarayonida tezlik, sakrash, koordinatsiya va kuch muhim jismoniy sifatlarni takomillashtirish uchun beriladigan yuklamalar, qizlarning hayz davrida individual yondashuvni talab qiladi. Har bir qiz organizmi individual ekanligini xisobga olindi va 1-10 kungacha hayz davri o'rganildi va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Bunda qizlarning Jismoniy holatlarida past energiya, holsizlik, og'riq, gemoglobin pasaygan bo'lishi mumkin. Ushbu davrda og'ir sakrash va portlovchi mashqlardan saqlanish kerak bo'ladi. Yengil harakatlar (yengil yugurish, stretching, past intensivlikda texnika ishlash) bilan bajariladigan mashqlar ularning sog'lig'iga ziyon etkazmasdan ushbu hayz davrini sog'lom kechirishi uchun asosiy vositalardan bo'lib xizmat qiladi.

Bunda mashg'ulotni 20-30% kamaytirish, ko'p suyuqlik ichish, issiq dush va orom muhim, temirga boy ovqatlar: go'sht, ismaloq, olma, quruq mevalar tavsiya qilinadi. Agar og'riq kuchli bo'lsa - to'liq dam olish 1-2 kun davomida tavsiya qilinadi. 11-14 kun: Follikulyar faza hisoblanib, organizmga energiya qaytadi. Energiya ko'tariladi, tanada engillik seziladi. Kuchli kardio va portlovchi mashqlarni qo'llash mumkin bo'ladi (sprint, sakrash, plyometrikalar). Voleybol texnikasini va reaksiya tezligini mashq qilish uchun ajoyib vaqt. Kuch mashqlari samarali (mushaklar yaxshi javob beradi). Mashg'ulotlar davomiyligi va intensivligini oshiring.

15-18 kun: Ovulyatsiya davrida jismoniy holat: Eng yuqori energiya bosqichi, lekin bo'g'imlar yumshoqroq (shikastlanish xavfi) bo'lishi kuzatiladi. Bundan tashqari organizmda tuxumxujayralari etilishi jarayoni kichadi. Ovulyatsiya payti organizm ko'proq stressga sezgir, kayfiyat o'zgaruvchan bo'lishi mumkin.

19-28 kun: Luteal fazada (progesteron ko'tariladi) charchoq tezroq bo'ladi, suyuqlik ushlanadi. Dinamik mashqlarni kamaytirish, texnik va pozitsion tayyorgarlikka urg'u berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tiklanish mashg'ulotlari: yoga, stretching, past-zo'riqishli mashqlar tavsiya qilinadi. Kaliyga boy ovqatlar: banan, avakado, yog'siz go'sht, grechka maxsulotlari tavsiya qilinadi.

Bu vositalar va usullar hayz davrida o'zini yaxshi his qilishga yordam beradi va musobaqa uchun tayyorgarlikni oshiradi. Har bir voleybolchining ehtiyojlari bir-biridan farq qiladi, shuning uchun o'z tanlovini shaxsiy tajribazga asoslanib amalga oshirish kerak bo'ladi. 28 kunlik sikl (60%) eng ko'p uchraydi, u 4-5 kun davom etadi. Jinsiy etilish davrida nafas olish tizimining o'sishi va rivojlanish sur'ati yuqori bo'ladi, organizmning aerob imkoniyatlari oshadi. Yurak qon tomir tizimining jismoniy nagruzkalarga moslashish mexanizmlari ushbu davrda hali mukammal bo'lmaydi. Malakali voleybolchi qizlarning ushbu funksional holatlarini hisobga olib, ularning menstrual davrida mashqlarni organizmga salbiy ta'sirini oldini olish maqsadida quyidagi metodikani ishlab chiqdik (2-jadvalga qarang).

2-jadval

16–17 yoshli voleybolchi qizlarda hayz davrida mashg'ulot

yuklamalarini rejalashtirish

Oylik menstrual sikl miqdor ko'rsatkichi	Oylik menstrual siklda o'g'riq darajasi		
	Katta	O'rtacha	Kichik
Juda yuqori	Mashg'ulot yuklamasi bo'lmaydi	Mashg'ulot yuklamasi bo'lmaydi	Kichik mashg'ulot yuklamasi
O'rtacha	Mashg'ulot yuklamasi bo'lmaydi	Kichik mashg'ulot yuklamasi	O'rtacha mashg'ulot yuklamasi
Kam	Kichik mashg'ulot yuklamasi	O'rtacha mashg'ulot yuklamasi	Katta mashg'ulot yuklamasi

Izoh: Ayollarda kuzatiladigan hayz davridagi og'riq darajalari va hayz miqdorining o'rtacha holati.

Ushbu jadvalda ayollarda kuzatiladigan hayz davridagi og'riq darajalari va hayz miqdorining o'rtacha holatini hisobga olib ularni toifalarga ajratib olingan va mashg'ulot yuklamalari rejalashtirilgan. Bunda uch kundan o'n kungacha kuzatiladigan menstrual vaqtda organizmdagi og'riq darajalarini uchta qismga ajratildi: katta daraja, o'rta daraja, kichik daraja.

Bu davrda keladigan hayz miqdorini ham uch qismga ajratib olindi: juda yuqori miqdorda, o'rta miqdorda va kam miqdorda. Ushbu holatdan kelib chiqib malakali voleybolchi qizlarning menstrual davrida beriladigan mashg'ulotlarda mashqlarning qo'llanilishi yuklamaning shiddati va hajmi o'rta me'yor ko'rsatkichlarida ishlab chiqildi.

Yuqorida berilgan jadvalda, qizlardagi OMS da ajraladigan suyuqlik miqdori va og'riq darajasiga qarab beriladigan mashg'ulot yuklamasi rejalashtirilgan. Tahillarga ko'ra, qizlarimizda hayz davrining birinchi, ikkinchi kunlarida og'riq darajasi kata, ajralma miqdori esa yuqori bo'lganligi sababli ularga mashg'ulotlarida ortiqcha yuklama berilmaydi. OMS ning uchunchi va to'rtinchi kunlarida qizlarning holatiga qarab ba'zan yuklama berilmaydi, boshqa holatda esa kichik yuklama berish mumkin bo'ladi. Hayz davrining beshinchi, oltinchi va ettinchi kunlarida kam miqdorda suyuqlik ajralib, og'riq holati o'zgaruvchan va kam kuzatilganligi mashg'ulotlarda kichik yuklama berish mumkin bo'ladi. OMS ning oxirgi kunlarida qizlarni deyarli og'riq va ajralmalar bezovta qilmasligini kuzatuvlarda aniq bo'ldi va mashg'ulotlar jarayonida katta yuklamalar berilishi mumkin bo'ladi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Malakali voleybolchi qizlarning menstrual davrida kuzatiladigan muammolar va beriladigan yuklama hajmi

Ushbu rasmda yuqorida berilgan jadvalda qizlardagi mensrtual davrida organizmdan ajraladigan suyuqlik miqdori va ularga berilishi kerak bo'lgan yuklama hajmi keltirilgan. Bunda menstrual davrdagi ajraladigan suyuqlik miqdori va og'riq darajasi 1 dan 10 gacha dep baholangan. Hayz davrining ilk kunida kam miqdorda suyuqlik ajraladi deb olindi bunda organizmdagi og'riq xolati o'rta deb belgilandi. Hayz davrining ikkinichi, uchunchi kunlarida ajraladigan suyuqlik miqdorini kop' deb olindi va bu davrda organizmdagi og'riq darajasi xam yuqori dep xisoblangan. Bundan ko'rinib turiptiki bu kunlar orasida voleybolchi qizlarning mashg'ulot davridagi yuklamalar hajmi sezilarli ravishda pasaytiriladi. Hayz davrining 4-kunida ajraladigan

suyuqlik darajasini yuqori deb oldindi va og'riq darajasi o'rta deb hisoblandi. Bunda qizlarga beriladigan yuklamalar hajmini sezilarli oshirildi hayz davrining 5-6-kunlarida suyuqlik miqdorini o'rtacha kam deb olindi va bu kundagi kam og'riq darajasini ko'rsatdi va qizlarning mashg'ulot jarayonidagi yuklamalar hajmini oshirish mumkin bo'ladi. 7-8 kunlari ajraladigan suyuqlik miqdorini ham kam deb olindi va bu davrda organizmdagi og'riq darajasi deyarli bo'lmaydi. Ammo ushbu kunlarda organizmda ovulyatsiya jarayoni kechishi hisobiga, ortiqcha yuklama berish sportchi qizlar organizmida salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababli qizlarning ish jizmoniy tayyorgarligini ushlab turish maqsadida kichik yuklama berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Oxirgi, hayz davrining 9-10- kunlarida organizmda deyarli hayz ajralmaydi va ushbu davrda kuzatiladigan og'riqlar bezovta qilmaydi. Bundan ko'rinib turiptiki qizlar organizmi katta mahg'ulotlardagi yuklamalarni qabul qilishga tayyor hisoblanadi. Ayollar organizmining hayotiy faoliyati bioritm qonuniyatlariga asosan kechadi. Bu organizmning ish qobiliyati biror davrda yuqori, boshqa davrlarda past deganidir. Ayollarning asosiy biologik xususiyati - bu oylik menstrual sikl (OMS) vaqtida organizm funksional imkoniyatlarining to'liqsimon o'zgarishidir. OMS deganda ayollar organizmida jinsiy etilish davrida (menstruatsiya uning tashqi ko'rinishidan biri hisoblanadi) har oy yuzaga keladigan siklik xususiyatli o'zgarishlar tushuniladi.

Yengil mashqlar: Hayz paytida og'riq yoki noqulaylik bo'lsa, engil kardio (kardio - bu salomatlik. Darhaqiqat, kardio mashqlar nafaqat vaznni nazorat qilishda yordam beradi, balki teri holatini yaxshilaydi va kasallanish ehtimolini kamaytiradi. Shuningdek, mushaklarning tonusini oshirib, sog'liq uchun faqat foyda keltiradi) mashqlar va yurish yoki velosipedda yurish yaxshi xisoblanadi. Chunki bu mashqlar qorin va bel sohasiga ortiqcha zo'riqish bermaydi va qon aylanish tizimini yaxshilaydi. Bundan xayz davrida tashqari sportchi qizlarimiz kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. **Kuch mashqlari:** Yengil vaznlar bilan kuch mashqlari (masalan, biceps, triceps - toshlar yordamida qo'l mushaklari qo'lning orqa mushaklari va yelka kuchiga ishlovchi mashqlar) yoki tananing yuqori qismiga e'tibor berish.

Cho'zilish mashqlari: Qon aylanishini yaxshilash va mushaqlarni. **Voleybol texnikasi:** Oddiy texnik mashg'ulotlar, masalan, to'p bilan yuqoridan va pastdan qabul qilish va uzatishni mashq qilish. Bu mashqlar hayz davrida imkon qadar tanani ortiqcha zo'riqishdan saqlaydi va qizlarimizni mashg'ulotlar davrida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini saqlab qolishiga yordam beradi.

Yengil kardio mashqlar: Tashqarida yoki treadmillda yurish mashqlari velosipedda engil tezlikda harakatlanish.

Kuch mashqlari: Biceps va triceps mashqlari.

- engil vaznlar bilan qorin va bel sohasiga ortiqcha zo'riqish bermasdan bicepsni ko'tarish. Tricepsni ko'tarish engil vazn bilan triceps mashqlari.

O'tirgan holda to'pni tutish - voleybol to'pi bilan o'tirib, muvozanatni saqlash mashqlari.

Cho'zilish mashqlari - qorin mushaklarini cho'zish, bel va sonlarni cho'zish, elka va qo'l mushaklarini cho'zish.

Voleybol texnikasi mashqlari - engil to'p uzatish mashqlari. Devorda yoki sherik bilan oddiy to'p tutish mashqlari xam maqsadga muvofiqdir.

Organizmni qayta tiklash uchun – bunda nafas olish mashqlari, oddiy yurish va cho‘zilish mashqlari sportchi qizlarimiz organizmini tinchlanish va stressni kamaytirish uchun asosiy vositalardan biri xisoblanadi.

Hulosa. Ayollar o‘quv-trenirovka jarayonini tashkil etish xususiyatlari. Sport natijalarining o‘shishi ayollarda, erkaklarda kabi, tanlangan sport turida ko‘p yillik tayyorgarlikning turli bosqichlarida trenirovka nagruzkalarini me‘yorlash samaradorligiga bog‘liq. Bunda OMS ning to‘lqinsimon tebranishlarini hisobga olgan holda yuklamalarni rejalashtirish trenirovka jarayonini tuzishda murakkab vaziyatlardan hisoblanadi. Bir qator mutaxassislar OMS fazalariga muvofiq holda trenirovka nagruzkalarining oylik siklini tuzish sxemasini taklif qiladilar. Bunga ko‘ra biz malakali voleybolchi qizlarning mashg‘ulot jarayoni va musobaqa davrlarini inobatga olgan holda, menstrual davrida ularning organizmiga ortiqcha yuklama bermagan holatda, ularning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarliklarini saqlab qolgan holda ularni mashg‘ulotlarda va musobaqa jarayonida o‘z imkoniyatlarini ko‘rsata olishlari uchun mashqlar kompleksini ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marques M.C., Tillaar R., Gabbett T.J. Physical performance characteristics of female volleyball players: a systematic review // Journal of Strength and Conditioning Research. – 2018. – Vol. 32 (10). – pp. 2869–2886.
2. Marques M.C., Tillaar R., Vescovi J.D., González-Badillo J.J. Changes in Strength and Power Performance in Elite Senior Female Professional Volleyball Players During the In-Season: // Journal of Sports Science and Medicine. – 2008. – P. 59–63.
3. Martins F. S., Santos A.B., da Silva L.A. Electromiographic analysis of femoral quadriceps in futsal and volleyball amateur athletes. Rev Bras Futsal Futeb. № 12 (47): 2020. – P. 153 –159.
4. Nedzad Osmankac., Josko Milenkoski., Serdar Uslu. Differences in Anthropometric Characteristics and Motor Abilities between Volleyball Players and Untrained Boys 17 Years Old. 2019. – P. 4 – 9.
5. Деминський О.Ц. Оптимизация навчально-тренувального процесу. № 10. – 2006. – С. 96 – 99.
6. Зайцева А.Г. Педагогический контроль при реализации полиметрических средств в подготовке волейболисток // Вестник спортивной науки. – 2021. – №4. – С. 52–58.
7. Зданевич А.А., Шаров А.В. Современные проблемы формирования и укрепления здоровья. 2015. – С.137–137.